

SPORT O'YINLARI ASOSIDA BO'LG'USI BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARI SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH

Madaminov Mirjalol Po'lat o'g'li

Urganch davlat pedagogika instituti

Aniq va amaliy fanlar fakulteti "Jismoniy madaniyat" kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11095708>

Annotatsiya: Mazkur tezisda Boshlang'ich ta'lim talabalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda sport o'yinlarining ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shuningdek, salomatlikning asosiy tarkibiy qismlari aniqlangan somatik, aqliy, jismoniy va axloqiy.

Kalit so'zlar: salomatlik, sog'lom turmush tarzi, jismoniy faollik, individual salomatlik, jismoniy madaniyat, somatik komponent, aqliy komponent.

Kirish.

Globalashgan bugun kun har bir shaxsdan o'z sog'lig'iga katta talablar qo'ymoqda. Shu sababli, o'quv jarayonida sog'lom turmush tarzini shakllantirish asoslari har qachongidan ham dolzarbdir. O'quv jarayonida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning asosiy omillaridan foydalanishning maqsadi talabalarga oliy ta'limda o'qish davrida sog'lig'ini saqlash, undan zarur bilimlarni shakllantirish imkoniyatini berishdir.

Ushbu maqsadni amalga oshirish bevosita quyidagi omillarga bog'liq o'quv jarayonining ustuvor yo'nalishlari:

- ratsional o'quv jarayonini tashkil etish;
- talabalarining jismoniy faoliyatini oqilona tashkil etish;
- sog'lom turmush tarzi qadriyatlarini shakllantirish bo'yicha ishlar tizimi.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirish asoslarini ko'rib chiqishdan oldin, o'quv jarayonining qaysi elementlari boshlang'ich ta'lim mutaxassisligi talabalar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aniqlashtirish kerak. Bu birinchi navbatda: jadvaldagi ko'p sonli mavzular; o'quv materialining katta hajmi va murakkabligi; o'rganish; stressli nazorat holatlari. Diqqatli o'qituvchi har doim talabaning psixik va jismonan charchashining tashqi belgilarini sezadi. Talabalarining sog'lig'ini saqlash butun o'quv jarayonini tashkil etishdan boshlanadi. Shunday qilib, talabalarining sog'lig'iga quyidagi omillar ta'siri mavjud:

- jismoniy faollikining pasayishi;
- shamollash va kasallik darslarini o'tkazib yuborishning ko'payishi;
- ko'rish buzilishi, asab-ruhiy salomatlikning yomonlashishi;
- stressli pedagogik taktika, o'qitish usullari va texnologiyalarining talabalarining funktsional imkoniyatlariga mos kelmasligi;
- o'quv jarayonini tashkil etish uchun elementar fiziologik va gigienik talablarga rioya qilmaslik;
- talabalarining sog'lig'ini saqlash masalalarida ota-onalarning savodxonligi yetarli emas;
- mavjud jismoniy tarbiya tizimidagi muvaffaqiyatsizliklar;
- o'quv jarayonini kuchaytirish; sog'liqni saqlash va mustahkamlash masalalarida o'qituvchining funktsional savodsizligi;
- sog'lom turmush tarzi qiymatini shakllantirish bo'yicha tizimli ishlarning yetishmasligi.

Shuning uchun aynan shu bosqichda sog'lom turmushni shakllantirish va o'quv jarayonida ularni tashkil etishning samarali turli shakllaridan foydalanish to'g'risidagi bilimlarni joriy etishga puxta va kompleks ilmiy yondashuv zarur.

"Salomatlik" tushunchasining 300 dan ortiq ta'riflari mavjud. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ta'rifiga ko'ra, sog'liq nafaqat kasallik yoki jismoniy nuqsonlarning yo'qligi, balki to'liq jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlik holatidir. "Salomatlik" tushunchasining ko'plab ta'riflari mavjud, ularning ma'nosi mualliflarning professional nuqtai nazari bilan belgilanadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 1948 yil sentyabr oyida qabul qilingan ta'rifga ko'ra: "*salomatlik - bu nafaqat kasallik va jismoniy nuqsonlarning yo'qligi, balki jismoniy, ma'naviy va ijtimoiy farovonlik holati*"¹.

Fiziologik nuqtai nazardan quyidagi formulalar aniqlanadi:

- insonning individual salomatligi-patologik siljishlar yo'qligi, atrof-muhit bilan maqbul bog'liqlik, barcha funktsiyalarning izchilligi fonida tananing tabiiy holati;
- sog'liqni saqlash-bu organizmning atrof-muhitga mos keladigan va tanani maqbul hayotiy faoliyat bilan, shuningdek to'liq mehnat faoliyati bilan ta'minlaydigan tarkibiy-funksional ma'lumotlarning uyg'un to'plamidir;
- insonning individual salomatligi-bu tanadagi barcha metabolik jarayonlarning uyg'un birligi, bu tananing barcha tizimlari va quyi tizimlarining maqbul hayoti uchun sharoit yaratadi;
- salomatlik-bu insonning faol hayotining maksimal davomiyligi bilan biologik, fiziologik, psixologik funktsiyalari, mehnat qobiliyati va ijtimoiy faolligini saqlash va rivojlantirish jarayoni. Sog'liqni saqlash tashqi va ichki omillarning o'zaro ta'siri natijasida hosil bo'ladi²:
- shaxsiy salomatlik belgilari: zarar etkazuvchi omillar ta'siriga o'ziga xos va o'ziga xos bo'lmagan qarshilik;
- o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlari, organizm va shaxsning hozirgi funktsional holati va salohiyati;
- har qanday kasallik yoki rivojlanish nuqsonining mavjudligi va darajasi;
- axloqiy-irodaviy va qiymat-motivatsion munosabat darajasi.

Shu munosabat bilan, individual salomatlikka yaxlit nuqtai nazar to'rt komponentli model shaklida taqdim etilishi mumkin, unda uning turli tarkibiy qismlarining o'zaro munosabatlari ta'kidlangan va ularning ierarxiyasi taqdim etilgan:

- somatik komponent;
- jismoniy komponent;
- ruhiy komponent;
- axloqiy komponent.

Jismoniy salomatlik-bu tananing barcha a'zolari va tizimlarining normal ishlashi tufayli yuzaga keladigan tabiiy holat. Agar barcha organlar va tizimlar yaxshi ishlayotgan bo'lsa, unda butun inson tanasi to'g'ri ishlaydi va rivojlanadi.

Ruhiy salomatlik miyaning holatiga bog'liq bo'lib, u fikrlash darajasi va sifati, diqqat va xotiraning rivojlanishi, hissiy barqarorlik darajasi, irodaviy fazilatlarining rivojlanishi bilan tavsiflanadi.

¹ Constitution of the World Health Organization. In: World Health Organization: Basic documents. 45th ed. Geneva: World Health Organization; 2005. [[Google Scholar](#)]

² Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье. М., 2002,207 с.

Axloqiy salomatlik insonning ijtimoiy hayotining asosi bo'lgan axloqiy tamoyillar bilan belgilanadi, ya'ni ma'lum bir insoniyat jamiyatidagi hayot. Insonning axloqiy salomatligining o'ziga xos belgilari, birinchidan, mehnatga ongli munosabat, madaniyat xazinalarini o'zlashtirish, axloqiy, huquqiy turmush tarziga zid bo'lgan axloq va odatlarni faol ravishda rad etish.

Sog'lom turmush tarziga munosabat masalasini o'rganish uchun biz respondentlarning sog'lom turmush tarziga munosabatini aniqlash maqsadida talaba yoshlar va jismoniy tarbiya o'qituvchilari o'rtasida so'rovnoma ishlab chiqdik va so'rov o'tkazdik. O'qituvchilarning atigi 50 foizi yomon odatlarga salbiy munosabatni shakllantirish va talabalarning sog'lom turmush tarzi to'g'risida to'g'ri xabardorligini shakllantirish uchun o'z darslarida plakatlarni, rasmlar, diagrammalar va boshqa qo'shimcha vizual materiallardan foydalanadilar, darslarda jismoniy tarbiya va sportning foydalari to'g'risida nazariy ma'lumotlar o'qituvchilarning 32% tomonidan beriladi, o'qituvchilarning 18% nazariy ma'lumotlarga vaqt sarflashni muhim deb hisoblamaydilar; o'qituvchilardan bo'sh vaqtlarida sog'lom turmush tarzi masalalari bo'yicha o'qituvchilarning 40% o'z talabalar bilan suhbatlashadilar.

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining sog'lom turmush tarzini shakllantirishda yetakchi o'rinlardan biri ehtiyoj va motivatsion soha bo'lib, ularga sog'liqni saqlash va shakllantirish jarayoniga qo'shilishga imkon beradi, buning uchun ma'lum shart-sharoitlarni yaratish kerak:

- psixologiya, pedagogika va sport sohasida malakali mutaxassislar bilan ta'minlash;
- har bir talabaning fiziologik va aqliy fazilatlarini inobatga olgan holda jismoniy madaniyatni o'qitish metodologiyasida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, sog'liqni saqlash texnologiyalariga e'tibor qaratish, psixologik xizmat, tibbiyot mutaxassislari bilan hamkorlik qilish.

Ta'lim jarayonida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning asosiy mezonlaridan foydalanish talaba yoshlarning kasallanish ko'rsatkichlarining pasayishiga, bolalar va o'qituvchilar tarkibidagi psixologik iqlimning yaxshilanishiga olib keladi va maktab o'quvchilarining ota-onalarini sog'lig'ini mustahkamlash ishlariga faol jalb qiladi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish mezonlarini o'zlashtirgan o'qituvchilar uchun ishlash osonroq va qiziqarli bo'ladi, chunki intizom muammosi yo'qoladi va pedagogik ijodkorlik uchun joy ochiladi.

Xulosa.

Sog'lom turmush tarzi jamiyatimizdagi inson ehtiyojlari va qadriyatlari ierarxiyasida hozircha birinchi o'rinni egallamaydi. Bo'lajak pedagoglarni sog'lig'ini qadrlash, himoya qilish va mustahkamlashga o'rgatish kerak. Yuqoridagi tavsiyalarning maqsadi bolaning shaxsiyatini rivojlantirishning sog'lom tarkibiy qismlarini shakllantirishni ta'minlaydigan shaxsga yo'naltirilgan jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish tadbirlarini ishlab chiqish, jismoniy va psixologik jihatdan o'zini o'zi himoya qilish zarurligini anglash, shuningdek sportni rivojlantirish va ijobiy rag'batlantirishga hissa qo'shishdir.

References:

1. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va takomillashtirilgan o'quv dasturi. // "Boshlang'ich ta'lim" jurnali. –Toshkent. 2005. 5-son.
2. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi. Tuzuvchilar: Abdullaeva Q.A, Safarova R.F va b. "Boshlang'ich ta'lim" jurnali. 1998. 6-son -12-18 betlar.
3. Khudoynazarov, E. (2023). Boshlang'ich ta'limda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning

ahamiyati. *Молодые ученые*, 1(13), 32-37.

4. Эгамберган, Х. М. (2023). Ўқувчиларда танқидий фикрлашни ривожлантиришнинг педагогик ва методик асослари. *Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion echimlari*, 4, 56-59.
5. Madraximovich, X. E., & Urazboyevna, U. N. (2023). O'quvchilar mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda sinfdan tashqari ustoz-shogird munosabatlarining ahamiyati. *Science and innovation*, 2(Special Issue 12), 564-566.
6. Худайназаров, Э., & Куделько, Т. А. (2023). Интерактивные задания на английском языке для студентов с использованием футбольных метафор. *Образование в сложном нестабильном мире*, 83.
7. Худайназаров, Э. Д., & Куделько, Т. А. (2022). Школа будущего (по материалам опроса школьников России и Туркменистана). In *Актуальные проблемы изучения иностранных языков и литератур* (pp. 158-163).
8. Davronovich, B. M. (2021). Practical work in primary mathematics education as a methodological basis for the study of mathematics. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(6), 173-176.
9. Madraximovich, K. E. (2020). Improving the methodological training of primary school teachers on the basis of innovative approaches. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(7).
10. Худойназаров, Э. М., & Бобожонов, А. Б. Синфдан ташқари ишларда ўқувчиларида мантиқий фикрлашни ривожлантиришнинг иноватсион жиҳатлари.
11. Худойназаров, Э. М., Эсонов, Н. А., & Кучкаров, М. У. Преимущества альтернативных методов обучения.
12. Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье. М., 2002, 207 с.